

ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИҲАЛАРНИ БОШҚАРИШ МЕТОДОЛОГИЯСИ ВА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Шакирова Севара Баходировна

Ихтисослаштирилган таълим муассасалари агентлиги мактаблар
фаолиятини мувофиқлаштириш бошқармасининг бошлиғи
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14058823>

Аннотация

Ушбу илмий мақолада инвестицион лойиҳаларни бошқариш методологияси бўйича жаҳон тажрибалари асосида лойиҳа бошқарувини ананвий (классик) усуллари кенг ёритиб берилган. Инвестицион лойиҳаларни бошқариш билан бевосита боғлиқ бўлган ҳуқуқий ҳужжатлар кўриб чиқилган ва ривожлантириш ва тартибга солиш бўйича имтиёзлар ҳамда чора-тадбирлар кўриб чиқилган. Шу билан бирга инвестиция лойиҳаларини самарали бошқариш имконини берувчи муҳим вазифалар ҳам келтирилган.

Калит сўз: инвестиция, инвестицион лойиҳа, лойиҳа бошқаруви, Agile, Scrum, Lean, Kanban, PRINCE2.

Бугунги кунда лойиҳаларни бошқаришнинг илғор тажрибаларини тарғиб этиш, халқаро ва миллий стандартларни ишлаб чиқиш, семинарлар ва конференциялар ўтказиш ва ушбу масалалар бўйича тадқиқотларни амалга ошириш учун ташкил этилган Халқаро лойиҳаларни бошқариш ассоциацияси (IPMA) фаолият олиб бормоқда. Бундан ташқари, АҚШ Лойиҳаларни бошқариш институти “Лойиҳаларни бошқариш бўйича билимлар жамланмаси” – Project Management Body of Knowledge, PMBoK Америка миллий стандартини ишлаб чиқди. Лойиҳавий бошқарувни кенг кўламда қўллана бошлаганлигини аксарият ривожланган давлатларда кузатиш мумкин. Жумладан:

- Японияда дастурларни лойиҳавий бошқарув методологияси асосида бошқариш мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш давлат стратегиясининг негизини ташкил этади. Япония Лойиҳаларини Бошқариш Ассоциациясининг маълумотларига кўра, ҳудудларни ривожлантириш дастурлари доирасида амалга ошириладиган барча инвестиция ва қурилиш лойиҳалари лойиҳаларни бошқариш методологиясидан фойдаланган ҳолда баҳоланади ва амалга оширилади;
- Буюк Британияда – давлат ташкилотларида лойиҳаларни бошқариш қабул қилинган стандарт асосида амалга оширилиши расман белгилаб қўйилган;

• Янги Зелландияда – “рақобатдош корпорациялар” тизимидан фойдаланиш доирасида ижро этувчи органлар ўзаро рақобат асосида ўзаро хизматлар кўрсатиш учун бир-бири билан шартномалар тузадилар. Лойиҳаларни бошқариш халқаро ассоциациясининг маълумотларига кўра, лойиҳаларни бошқариш учун замонавий методология ва воситалардан фойдаланиш вақтининг 20-30 фоизини ҳамда лойиҳа ва дастурларга сарфланган маблағнинг 15-20 фоизини тежашга имкон беради. Бу бизга лойиҳавий бошқарув ҳам, дастурий-мақсадли бошқарув ҳам компанияларни ривожлантириш стратегиясини амалга ошириш учун самарали восита, деб ҳисоблашга имкон беради.

Лойиҳалар яратилаётган махсулот тури, ечилаётган муаммо хусусияти, қўлланилиш соҳаси ва бажариладиган ишлар мажмуига қараб турли хил бўлиши мумкин. Ушбу таснифларга асосан лойиҳа бошқарувининг бир неча усулларини кўриб чиқиш мумкин.

Лойиҳа бошқарувини ананвий (классик) усули. Бу лойиҳа бошқаришнинг энг аниқ усули, уни амалга ошириш жараёнини кетма-кет босқичларга ажратишдир. Waterfall (шаршарали) яъни классик усулда лойиҳани амалга ошириш 5 босқичга бўлинади:

- Бошланиш. Ушбу босқичда лойиҳа жамоаси лойиҳа талабларини аниқлайди, унда лойиҳанинг маҳсулоти қандай бўлиши кераклиги аниқланади.

- Режалаштириш. Ушбу босқичда жамоа олдинги босқичда қўйилган мақсадга қандай еришишини ҳал қилади.

- Ривожлантириш. Технологик лойиҳаларнинг ривожланиш босқичида, келажакдаги лойиҳа ва / ёки маҳсулотнинг конфигурацияси ва унга еришишнинг техник усуллари аниқланади.

- Амалга ошириш ва синов. Ушбу босқичда асосий лойиҳанинг ўзи амалга оширилади

- Мониторинг ва лойиҳани яқунлаш. Ушбу босқич лойиҳанинг натижаларини буюртмачига ўтказиш ёки лойиҳани яхшилаш ва қониқишни ошириш ва лойиҳа натижаларини қўллаб-қувватлаш учун миждозлар билан узоқ муддатли ўзаро алоқани ўз ичига олиши мумкин.

Ушбу ёндашувнинг катта ютуғи шундаки, у буюртмачидан ва компаниянинг раҳбариятидан лойиҳанинг биринчи босқичида олишни истаган нарсаларини аниқлашни талаб қилади. Ерта киритиш лойиҳага бир оз барқарорлик келтиради ва режалаштириш сизга лойиҳани амалга оширишни тартибга солишга имкон беради. Бундан ташқари, ушбу

ёндашув турли ўлчамдаги реал лойиҳалар учун мутлақо зарур бўлган мониторинг кўрсаткичлари ва синовларни ўз ичига олади.

Классик лойиҳаларни бошқаришнинг асосий камчилиги ўзгаришларга нисбатан мурасасизликдир, олдинги босқични яқунламасдан кейинги босқичга ўтолмайсиз.

Agile - лойиҳалар ва маҳсулотларни бошқариш учун мослашувчан итератив равишда ошириладиган усуллар, ушбу ёндашувга кўра, лойиҳа кетма-кет фазаларга бўлинган эмас, балки кейинчалик тайёр маҳсулотга “йиғилган” кичик лойиҳаларга бўлинади. Бошлаш ва юқори даражадаги режалаштириш бутун лойиҳа учун амалга оширилади, кейинги босқичлар: ишлаб чиқиш, синовдан ўтказиш ва бошқалар ҳар бир мини-лойиҳа учун алоҳида амалга оширилади. Бу сизга ушбу мини-лойиҳаларнинг натижаларини, “тезлашмалар” деб аталадиган нарсаларни тезроқ узатишга имкон беради ва янги кичик лойиҳани (итерация) бошлайди, сиз унга катта харажатларсиз ва лойиҳанинг қолган қисмига таъсир қилмасдан ўзгартиришлар киритишингиз мумкин.

Agile-нинг энг муҳим кучи унинг мослашувчанлигидир. У ташкилотнинг деярли ҳар қандай шароитлари ва жараёнларига мослаша олади. Agile-нинг принципларидан бири: “Ўзгаришларга жавоб бериш, режага риоя қилишдан кўра муҳимроқдир.” Бу кўплаб йирик компаниялар ўз жараёнларини янада мослашувчан қилишига олиб келадиган ўзгаришларга тез ва нисбатан оғриқсиз реакция. Бундан ташқари, Agile хизмат ёки блогни ишга тушириш каби очиқ лойиҳалар учун жуда яхши.

Agile - бу тамойиллар ва қадриятлар тўплами. Камчилик шундаки, ҳар бир жамоа Agile тамойилларига амал қилган ҳолда ўз бошқарув тизимини мустақил равишда яратиши керак. Бу мураккаб ва узоқ давом этадиган жараён бўлиб, процедуралардан бошлаб асосий қадриятларга қадар бутун ташкилотда ўзгаришларни талаб қилади. Бу қийин йўлдир ва ҳамма ташкилотлар буни уддалай олмайди. Ушбу йўл раҳбардан нафақат билим ва тиришқоқликни, балки жиддий маъмурий ресурсларни, шунингдек харажатларни ўзгартиришни талаб қилади.

Scrum - 1986 йилда ташкил этилган бўлиб, у классик жараён элементлари ва лойиҳани бошқаришга мослашувчан ёндашув ғояларини бирлаштиради. Натижада мослашувчанлик ва тузилишнинг жуда мувозанатли комбинациясиши шакллантиради. Agile қоидаларига риоя қилган ҳолда, Scrum лойиҳани буюртмачи томонидан дарҳол маҳсулот қийматини олиш учун фойдаланиши мумкин бўлган қисмларга ажратади.

Кейин ушбу қисмлар маҳсулот егаси - мижознинг жамоадаги вакили томонидан белгиланади. Энг муҳим “қисмлар” биринчи бўлиб Спринт-да ижро этиш учун танланган - Scrum-да итерация деб номланган, 2 дан 4 ҳафтагача давом этади. Спринт охирида Харидорга аллақачон ишлатилиши мумкин бўлган жуда муҳим “бўлақлар” - маҳсулотнинг ишлайдиган ўсиши тақдим этилади. Шундан сўнг, лойиҳа жамоаси кейинги Спринтга ўтади. Спринтнинг белгиланган муддати бор, лекин жамоа уни лойиҳанинг бошида ва лойиҳанинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда мустақил равишда танлайди.

Scrum жараёнларининг асосий тузилиши 5 та асосий йиғилишни ўз ичига олади: кечикишларни ташкил қилиш, спринтларни режалаштириш, кундалик саёҳатлар, Спринт ва Спринт ретроспективаларини сарҳисоб қилиш.

Scrum ўзгаришга бардошли бўлган “тез ғалаба” талаб қиладиган лойиҳалар учун ишлаб чиқилган. Бундан ташқари, ушбу тузилма барча жамоалар аъзолари лойиҳа амалга ошириладиган соҳада етарлича тажрибага ега бўлмаган ҳолатларга мос келади - жамоа аъзолари ўртасидаги доимий алоқа баъзи бир ходимларнинг билим ва ҳамкасбларнинг ёрдами туфайли тажрибаси ёки малакаси йўқлигига имкон беради.

Scrum лойиҳа жамоасига жуда талабчан. Кичик (5-9 киши) ва ўзаро фаолият функционал бўлиши керак - яъни гуруҳ аъзолари лойиҳани амалга ошириш учун зарур бўлган бир нечта ваколатларга ега бўлиши керак. Бундан ташқари, жамоа аъзолари “жамоа ўйинчилари” бўлишлари, масъулиятни ўз зиммаларига олишлари ва ўзларини ташкил қила олишлари керак. Бундай етук жамоани танлаш жуда қийин.

Lean – Lean лойиҳа бошқарувида Agile тамойилларига иш оқимининг схемасини қўшади, шунда ҳар бир итерация тэнг даражада бажарилади. Lean-да, Scrum-да, иш алоҳида ва мустақил равишда амалга ошириладиган кичик етказиб бериш пакетларига бўлинади. Аммо Lean-да, ҳар бир етказиб бериш пакетини ишлаб чиқиш учун Аполло лойиҳаси учун яратилган қадамларга ўхшаш иш жараёни мавжуд. Классик лойиҳаларни бошқаришдаги каби, бу режалаштириш, ишлаб чиқиш, ишлаб чиқариш, синов ва етказиб бериш босқичлари ёки лойиҳаларни юқори сифатли амалга ошириш учун зарур бўлган ҳар қандай бошқа босқичлар бўлиши мумкин. Енгил босқичлар ва уларнинг мослашувчанлиги лойиҳанинг ҳар бир қисми зарур бўлганда амалга оширилганлигига ишонч ҳосил

қилишимизга имкон беради. Lean, Scrum-да спринт чекловлари ёзилгани каби, босқичларнинг аниқ чегараларини аниқлаб бермайди.

Lean турли босқичларда бир вақтнинг ўзида бир нечта вазифаларни бажаришга имкон беради, бу еса мослашувчанликни оширади ва лойиҳани бажариш тезлигини оширади. Лойиҳанинг ҳар бир қисми тенг даражада пухта ва синчковлик билан ўрганишни ва эътиборни талаб қилмайди. Аммо Lean ҳар бир вазифа ва қадамга аниқ ёндашувни таклиф қилади. Бу катта лойиҳаларда Lean-дан фойдаланишнинг асосий камчилиги. Scrumдан фарқли ўлароқ, Lean лойиҳанинг “бўлақларини” амалга ошириш учун аниқ иш оқимини таклиф қилмайди, бу эса лойиҳани чўзишга ёрдам беради. Бу муаммони самарали етакчилик ва аниқ алоқа ёрдамида ҳал қилиш мумкин - бу ҳақда эслаш керак бўлган асосий нарса.

Kanban - Scrum-га қараганда анча қаттиқроқ – у спринт вақтини чекламайди, рол эгалари бундан мустасно, маҳсулот эгасидан ташқари. Kanban ҳатто гуруҳ аъзосига бир вақтнинг ўзида бир нечта вазифаларни бажаришга имкон беради, бу еса Scrum-га рухсат бермайди. Шунингдек, лойиҳанинг ҳолати бўйича йиғилишлар умуман тартибга солинмайди - сиз хоҳлаганингизча қилишингиз мумкин ёки умуман қилолмайсиз.

Kanban билан ишлаш учун иш жараёнининг босқичларини аниқлаш керак. Kanbanda улар устунлар шаклида кўрсатилади ва вазифалар махсус карталарни кўрсатади. Карта машинадан машинага ўтадиган фабриканинг бир қисми каби босқичма-босқич ҳаракат қилади ва ҳар бир босқичда тугатиш фоизи ошади.

Scrum сингари, Kanban ҳам яхши мулоқотга эга бўлган жамоаларга жуда мос келади. Аммо Scrum-дан фарқли ўлароқ, Kanban аниқ белгиланган муддатларга эга эмас, бу ғайратли ва тажрибали жамоалар учун жуда мос келади.

Тўғри созланган ва бошқарилган бўлса, Kanban лойиҳа жамоасига катта фойда келтириши мумкин. Жамоага юкни тўғри ҳисоблаш, чекловларни тўғри жойлаштириш ва доимий яхшилашга эътибор бериш - буларнинг барчаси Kanbanга маблағларни тежашга ва муддатлар ва бюджетга мослашишга имкон беради. Буларнинг барчаси мослашувчанлик билан бирлаштирилган.

Kanban, аъзолик қобилиятлари бир-бирига мос келадиган жамоалар учун энг мос келади. Шундай қилиб, улар муаммоларни ҳал қилишда бир-бирларига ёрдам беришлари мумкин. Бусиз Kanban иложи борича самарали бўлмайди. Бундан ташқари, юқорида айтиб ўтилганидек, қийин

муддат бўлмаса, Kanban яхшироқ мос келади. Қийин муддатлар учун классик ёндашув ёки Scrum энг мос келади.

PRINCE2 - PRINCE2 7 тамойил, 7 жараён ва 7 лойиҳа мавзуларида ифодаланган лойиҳанинг бошқарув жиҳатларига қаратилган: 7 тамойил PRINCE2 га мувофиқ лойиҳаларни бошқаришнинг умумий қоидаларини белгилайди, методологиянинг асосини аниқлайди; 7 жараён лойиҳа циклидаги илгарилаш босқичларини аниқлайди; 7 та мавзу - лойиҳанинг муваффақиятига еришиш учун бошқариш амалга ошириладиган жиҳатлар. Бундан ташқари, PRINCE2 методологияни ҳар бир аниқ ташкилотга мослаштиришни тавсия қилади.

Лойиҳанинг бошида PRINCE2 бизни лойиҳанинг 3 асосий жиҳатларини аниқлашга таклиф қилади: Бизнес йўналиши (ушбу лойиҳа фойда келтирадими?); Истеъмолчи томони (қандай маҳсулот керак, биз нима қиламиз); Ресурс томони (мақсадимизга еришиш учун бизда етарлими?).

PRINCE2 лойиҳани бошқаришнинг аксарият ёндашишларига қараганда аниқроқ аниқланган лойиҳавий гуруҳ таркибига эга. Бунинг сабаби PRINCE2 кенг кўламли давлат лойиҳалари ва йирик ташкилотларга қаратилганлиги.

PRINCE2нинг кучли томонлари: ташкилот хусусиятларига мослашувчанлиги; рол ва мажбуриятларнинг аниқ таърифи; лойиҳавий маҳсулотларга эътибор қаратиш; бошқарувнинг маълум даражалари; иқтисодий мақсадга йўналтириш; дизайн ишларининг кетма-кетлиги; тажриба тўплашга ва доимий такомиллаштиришга эътибор қаратинг.

PRINCE2 камчиликлари: саноат амалиётининг етишмаслиги; лойиҳада ишлаш учун махсус воситаларнинг етишмаслиги.

Юртимизда лойиҳаларни бошқариш технологиясидан тобора кўпроқ ташкилотлар фойдаланмоқда ва ушбу технологияларга қизиқиш доимий равишда ўсиб бормоқда. Ўтиш даври иқтисодиётида жиддий ўзгаришлар рўй бермоқда. Классик ёндашувга кўра, лойиҳаларни бошқариш деганда ўзгаришларни бошқариш тушунилади. Бу, биринчидан, лойиҳани бошқаришнинг замонавий Ўзбекистон иқтисодиёти учун долзарблигини ва иккинчидан, лойиҳага ёндашувни қўллаш учун кенг имкониятларни англатади.

Мамлакатимизда инвестиция лойиҳаларини самарали бошқариш давлат инвестиция сиёсатининг устувор йўналишларидан ҳисобланади. Ушбу мақсад йўлида кўплаб қонун ҳужжатлари қабул қилинди. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти

тўғрисида”ги , “Махсус иқтисодий зоналар тўғрисида”ги ва бошқа қонун ҳужжатларида инвестиция фаолиятини давлат томонидан тартибга солиш ва мувофиқлаштириш, инвестицияларни амалга ошириш тартиби, инвесторлар учун яратилган кафолатлар, имтиёзлар ва рағбатлантириш омиллари белгилаб берилди.

Инвестиция лойиҳаларини бошқариш билан бевосита боғлиқ бўлган ҳуқуқий ҳужжат 2011 йил 23 мартда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Давлат ва хўжалик бошқаруви органларининг ҳамда бошқа ташкилотларнинг, шунингдек, инвестиция лойиҳалари юзасидан ташаббус кўрсатиш ва амалга ошириш учун масъул йирик корхоналарнинг таркибий бўлинмаларини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 84-сонли Қарори ҳисобланади. Ушбу Қарор мамлакатимизда инфратузилмани, транспорт ва коммуникация қурилишини ривожлантиришни жадаллаштириш ва ҳар йил қабул қилинадиган инвестиция ҳамда маҳаллийлаштириш дастурларининг ўз вақтида ва сифатли амалга оширилишини таъминлаш, илғор технологияларга асосланган модернизатсиялаш, маҳаллийлаштириш ва маҳсулотларнинг янги турларини ишлаб чиқариш лойиҳалари бўйича ташаббус кўрсатиш ва уларни амалга ошириш, инвестицияларни, шу жумладан, хорижий инвестицияларни жалб этиш тизимини янада такомиллаштириш, давлат ва хўжалик бошқаруви органлари ҳамда бошқа ташкилотлар, шунингдек, инвестиция лойиҳалари юзасидан ташаббус кўрсатиш ва амалга ошириш учун масъул йирик корхоналарнинг таркибий бўлинмаларининг кадрлар салоҳиятини мустаҳкамлаш мақсадида қабул қилинди.

Амалдаги қонуний ҳужжатларда инвестиция лойиҳаларини самарали бошқариш имконини берувчи қуйидаги муҳим вазифалар белгилаб берилган. Хусусан: ишлаб чиқаришларнинг замонавий технологияларини жорий этишнинг зарурлиги юзасидан техник аудитини ўтказиш, унинг натижаларига кўра асбоб-ускуналарни ва технология жараёнларини модернизатсиялаш лойиҳалари бўйича ташаббус кўрсатиш; ишлаб чиқарилаётган ҳамда ишлаб чиқариш ўзлаштирилиши мумкин бўлган маҳсулотлар номенклатураси бўйича доимий маркетинг тадқиқотларини ташкил этиш, уларнинг натижаларига кўра маҳсулотларнинг янги турларини маҳаллийлаштириш ва ишлаб чиқариш лойиҳалари бўйича ташаббус кўрсатиш; замонавий технологияларни ишлаб чиқувчи ва уларга эгаллик қилувчи хорижий ташкилотларни аниқлаш, уларни модернизатсиялаш, маҳаллийлаштириш ва маҳсулотларнинг янги

турларини ишлаб чиқариш лойиҳалари бўйича стратегик шерик сифатида жалб қилишнинг мақсадга мувофиқлигини ўрганиш; модернизатсиялаш ва тармоқларни, ташкилотларни ва йирик корхоналарни ривожлантириш дастурларини, шу жумладан, лойиҳалар рўйхатини ва молиялаштириш манбаларини кўрсатган ҳолда маҳсулотларни чуқур маҳаллийлаштиришга йўналтирилган дастурларни ҳар йили янгилаш юзасидан таклифлар ишлаб чиқиш; хорижий ташкилотларни ривожлантириш ва модернизатсиялашнинг давлат ва тармоқ дастурларига киритилган лойиҳаларни амалга оширишга стратегик шерик сифатида жалб қилишнинг мақсадга мувофиқлигини ўрганиш мақсадида улар билан тизимли иш олиб бориш; ривожлантириш ва модернизатсиялашнинг давлат ва тармоқ дастурларига киритилган инвестиция лойиҳаларнинг лойиҳаолди ва лойиҳа ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш ишларини ташкил этиш; инвестиция лойиҳаларни амалга ошириш билан боғлиқ танлов (тендер) савдоларини ташкил этиш ва контрактлар тузиш ишларини мувофиқлаштириш; инвестиция лойиҳаларининг амалга оширилиши мониторингини олиб бориш; инвестиция муҳитини яхшилаш ва тегишли меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни такомиллаштириш юзасидан таклифлар тайёрлаш.

Ушбу ҳужжат инвестиция лойиҳаларини самарали бошқаришга қаратилган чора-тадбирлар мажмуидан иборат. Албатта, ушбу белгиланган вазифалар ижросининг таъминланиши, ўз навбатида, мамлакатимизда турли молиялаштириш манбалари эвазига молиялаштирилаётган инвестицион лойиҳаларни самарали бошқариш имконини яратади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, мамлакатимизда инвестиция лойиҳаларини бошқаришга масъул бўлган муассасаларнинг асосий вазифа ва функсияларини қуйидагича изоҳлаш мумкин. (1-расмга қаранг).

Инвестиция лойиҳаларни бошқариш билан шуғулланувчи муассасалар асосий вазифалари ва функсияларига қўшимча равишда қуйидагиларни ҳам киритиш мумкин: хорижий инвесторлар ва кредиторлар билан келишилган, белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳаларни амалга ошириш жадвалларига қатъий риоя қилган ҳолда, лойиҳаларнинг ўз вақтида ва самарали рўёбга чиқарилишини таъминлаш учун тадбирлар дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш; лойиҳаларни амалга ошириш гуруҳлари ишини мувофиқлаштириш; инвестиция муҳитини

яхшилаш ва тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни такомиллаштириш юзасидан таклифлар тайёрлаш ва киритиш.

Инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш (Тендер ҳужжатлари тузиш ва уларни рўйхатга олиш, тармоқ жадвалларининг, инвестиция мажбуриятларининг бажарилиши), маҳаллийлаштириш дастурлари мониторинги соҳасида:

- саноатни техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш дастурларига, тармоқ дастурларига ва Инвестиция дастурига киритилган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишнинг тармоқ жадвалларини ишлаб чиқади, келишади ва белгиланган тартибда тасдиқлайди;
- ижро этувчи агентлик тузилмасида амалга ошириладиган инвестиция лойиҳалари, шу жумладан, хорижий инвестициялар ва кредитлар иштирокидаги инвестиция лойиҳалари лойиҳани амалга ошириш тармоқ жадвалига мувофиқ уларни фойдаланишга топширишга қадар ўз вақтида ва самарали амалга оширилишини таъминлайди;
- тендер ҳужжатлари ўз вақтида ишлаб чиқилишини ва белгиланган тартибда келишилишини таъминлайди, тендер (танлов) савдолари ўтказилгунга қадар харид қилинадиган товарлар ва хизматлар бозори конъюнктурасини маркетинг йўли билан, шу жумладан, Ўзбекистон Республикасида аккредитатсия қилинган консалтинг компанияларини жалб этган ҳолда ўрганади;

2-жадвал

Ўзбекистон Республикасининг Инвестиция дастури доирасида капитал

қўйилмаларнинг асосий параметрлари, млрд. сўмда¹

Молиялаштириш манбалари	2022 й.	2023 й.	2024 й.	2025 й.	2026 й.
Капитал қўйилмалар, жами	298772	346848	400318	457659	521603
Шу жумладан:					
1. Марказлашган инвестициялар:	50767	61480	72378	76106	83579
Бюджет маблағлари	23 790	25 017	28 074	29 400	30 388
Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси маблағлари (сўмда)	1 613,2	3 100	3 450	4 514	4 937
Ўзбекистон Республикаси кафолати остидаги хорижий кредитлар (сўмда)	25 363	33 364	40 854	42 192	48 255
2. Марказлашмаган инвестициялар:	248006	285368	327940	381553	438024
Корхона маблағлари, шу жумладан, корхоналарнинг ўз ихтиёрида қолдириладиган солиқлар	69 433	76 926	92 465	110 384	129 026
Тижорат банклари кредитлари ва бошқа қарз маблағлари	49 606	53 696	64 861	79 242	91 458
Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва кредитлар (сўмда)	107 621	130 186	141 024	157 094	178 353
Аҳоли маблағлари	21 346	24 560	29 590	34 833	39 187

- тендер (танлов) савдолари ўз вақтида ўтказилишини, контрактлар тузилишини белгиланган тартибда таъминлайди, уларни экспертизадан ва рўйхатдан ўтказиши;
- Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига, халқаро қоидаларга ҳамда тегишли халқаро молиявий иқтисодий институтлар ва хорижий ҳукумат молия ташкилотларининг тартиб-қоидаларига мувофиқ тузилган контрактлар бўйича асбоб-ускуналар, материаллар этказиб бериш ҳамда ишлар ва хизматларни бажариш мониторингини амалга оширади;
- имзоланган контрактлар бўйича инвестиция битимларининг хорижий шериклари, этказиб берувчилар ва пудратчилар, инвестиция лойиҳаларини тузилган контрактларга қатъий мувофиқ равишда ўз вақтида молиялаштириш бўйича ваколатли банklar томонидан мажбуриятлар бажарилиши устидан мониторинг олиб боради;

¹Тегишли йилларда қабул қилинган Инвестиция дастури маълумотлари асосида тузилди.

- Давлат инвестиция дастури ва бошқа дастурлар, шу жумладан, тармоқ дастурларини шакллантириш юзасидан таклифлар киритади; инвестиция лойиҳалари амалга оширилиши тўғрисидаги ахборотни келишилган шакл бўйича мунтазамлилик асосида тегишли вазирликка тақдим этади;
- инвестициялар ва кредитлар жалб этилишига тўсқинлик қилаётган омилларни аниқлаш ва таҳлил қилиш асосида уларни тезкор бартараф этиш, инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш, инвестицияларни жалб этиш соҳасида норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш, инвестиция муҳитини янада яхшилаш ва ушбу йўналишда иш самарадорлигини ошириш бўйича таклифлар ишлаб чиқади.

Инвестиция лойиҳаларини бошқаришда давлат Инвестиция дастури ҳам муҳим ўрин тутди . Ушбу ҳуқуқий ҳужжатлар республиканинг саноат ва ишлаб чиқариш салоҳиятини ошириш, иқтисодиёт тармоқларига юқори технологияларни кенг жорий этиш, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилишни кенгайтириш орқали ҳудудларда янги ишлаб чиқариш қувватларини яратиш, экспортни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш, шунингдек, инвестицияларни тизимли режалаштириш ва инвестиция лойиҳаларини самарали бошқариш мақсадида қабул қилинган бўлиб, 2022-2026 йилларда марказлашган ва марказлашмаган инвестицияларни ўзлаштиришнинг йиғма мақсадли кўрсаткичларини акс эттиради (2-жавдал). Жадвал маълумотларидан кўринадики, 2022-2026 йилларда жами капитал қўймалар ҳажми 1,7 мартага, марказлашган инвестициялар 1,6 мартага ва марказлашмаган инвестициялар эса 1,8 мартага ортган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январда тасдиқланган “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармонида асосан мамлакатимизда инвестиция муҳитини янада яхшилаш ва унинг жозибadorлигини ошириш, келгуси беш йилда хорижий ва маҳаллий инвестицияларни жалб қилиш мақсадида Агентлик кўмагида соҳа корхоналари томонидан 2022-2026 йилларда амалга ошириладиган истиқболли инвестиция лойиҳалари портфели шакллантирилган.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш жоизки, инвестиция лойиҳаларини бошқариш, нафақат, лойиҳа ташаббускорлари ва банклар зиммасида бўлади, балки давлат томонидан яратилган меъёрий-ҳуқуқий тизим,

жумладан, инвестициялар билан шуғулланувчи муаасасаларнинг роли, солиқ ва божхона имтиёзлари, монетар омилар, Инвестиция дастури ва бошқалар инвестиция лойиҳаларини мувофиқлаштириш ва самарали бошқариш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 25 декабрдаги “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Қонуни.
2. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 17 февралдаги “Махсус иқтисодий зоналар тўғрисида”ги Қонуни.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 23 мартдаги “Давлат ва хўжалик бошқаруви органларининг ҳамда бошқа ташкилотларнинг, шунингдек инвестиция лойиҳалари юзасидан ташаббус кўрсатиш ва амалга ошириш учун масъул йирик корхоналарнинг таркибий бўлинмаларини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 84-сонли Қарори асосида шакллантирилган.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 28 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг 2021-2023 йилларга мўлжалланган инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4937-сонли Қарори.
5. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 30 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган инвестиция дастурини тасдиқлаш ҳамда инвестиция лойиҳаларини бошқаришнинг янги ёндашув ва механизмларини жорий этиш тўғрисида”ги ПҚ-72-сонли Қарори.
6. Alimov B.B. RISK MANAGEMENT IN INVESTMENT PROJECTS. International Journal of Marketing and Technology Vol. 12 Issue 08, August 2022, ISSN: 2249-1058 Impact Factor: 6.559 Journal Homepage: <http://www.ijmra.us>, Email: editorijmie@gmail.com Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A. https://www.ijmra.us/2022ijmt_august.php
7. Алимов, Б. Б. (2023). ЎЗБЕКИСТОНДА ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАТИРИШ СТРАТЕГИЯСИ. Miasto Przyszłości, 37, 175-184.
8. Алимов, Б. Б. (2023). Инвестицион Лойиҳаларни Мониторинг Қилиш-Бизнесни Самарали Бошқаришнинг Муҳим Белгисидир. Boshqaruv Va Etika Qoidalari Onlayn Ilmiy Jurnali, 3(2), 72-76.

9. Алимов, Б. Б. (2023). ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИҲАЛАР АСОСИДА ЎЗБЕКИСТОН ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. *Gospodarka i Innowacje*, 38, 28-37.
10. Kholbaev PhD, B., & Alimov PhD, B. (2020). IMPORTANCE OF THE PLANNING TOOL IN PROJECT EFFICIENCY. *International Finance and Accounting*, 2020(5), 24.

